

ИНФОРМАЦИИ О JQUERY

Аннакулова Хабиба Ойбековна. Абдимирова Зулхумор Гафуровна

Ташкентский университет прикладных наук, улица Гавхар 1 дом, Ташкент 100149, Узбекистан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13358554>

Аннотация: Эта статья представляет обзор библиотеки jQuery, которая является мощным инструментом для разработки интерактивных веб-сайтов и веб-приложений. Рассматриваются история создания jQuery, её основные принципы работы, функции, методы и преимущества. Приводятся примеры использования jQuery для улучшения пользовательского опыта и повышения эффективности веб-разработки.

Ключевые слова: jQuery, JavaScript, DOM, AJAX, События, Анимации, Валидация форм, Манипуляции с элементами, Плагины jQuery, Управление стилями, Атрибуты HTML, Динамические веб- сайты, Интерактивность, Кросс-браузерная совместимость, Простота использования.

1 ВВЕДЕНИЕ

jQuery - это быстрая, мощная и легковесная библиотека JavaScript, которая упрощает взаимодействие с HTML-документами, обработку событий, анимацию и манипуляции с DOM-элементами. В данной статье мы рассмотрим историю, принципы работы, функциональность и преимущества jQuery, а также приведем примеры её использования.

2 ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ JQUERY

jQuery была создана Джоном Резигом в 2006 году с целью упростить написание JavaScript-кода и улучшить кросс-браузерную совместимость. С момента своего выпуска jQuery стала одной из наиболее популярных и широко используемых библиотек для веб-разработки.

3 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ С JQUERY

Основные принципы работы с jQuery включают в себя использование селекторов для выбора элементов DOM, методы для их манипуляции и обработки событий. jQuery также обеспечивает цепочки вызовов для последовательного применения нескольких операций к элементам.

Пример:

```
`$('#myElement').addClass('highlight').fadeIn();`
```

- данный код добавляет класс "highlight" к элементу с идентификатором "myElement" и затем плавно выводит его на экран.

4 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И МЕТОДЫ JQUERY

jQuery предоставляет широкий набор функций и методов для работы с DOM, анимаций, AJAX-запросов, управления стилями и многих других задач. Это включает в себя методы для выбора элементов, их изменения, анимации и обработки событий.

Пример: ``$('button').click(function() { alert('Кнопка была нажата!'); });`` - данный код добавляет обработчик события "click" ко всем кнопкам на странице, выводя сообщение при их нажатии.

5 ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JQUERY

Использование jQuery упрощает разработку веб-приложений, улучшает кросс-браузерную совместимость, повышает производительность и облегчает поддержку кода. Основные преимущества включают компактный размер, богатый набор функций и удобство в использовании.

Пример: jQuery позволяет легко выполнять сложные манипуляции с DOM, такие как анимации, изменение стилей и добавление новых элементов, с минимальными усилиями со стороны разработчика.

6 ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ JQUERY

Примеры использования jQuery включают создание динамических меню, слайдеров, валидацию форм, загрузку данных через AJAX, а также реализацию различных эффектов и анимаций на веб-страницах.

Пример: Создание анимированного выпадающего меню с помощью jQuery обеспечивает удобную навигацию для пользователей и улучшает интерактивность веб-сайта.

7 JQUERY В ПРОГРАММИРОВАНИИ

jQuery широко используется в веб-программировании для создания динамичных и

интерактивных веб-сайтов. Её мощные функции и простой синтаксис делают её предпочтительным выбором для многих разработчиков. Давайте подробнее рассмотрим, как jQuery применяется в различных аспектах веб-программирования:

7.1. Манипуляции с DOM

Одним из основных применений jQuery является манипуляция с DOM (Document Object Model). С помощью jQuery легко находить элементы на веб-странице и изменять их содержимое, стили, атрибуты и другие свойства. Например:

```
javascript
// Изменение текста элемента с id="myElement"
$('#myElement').text('Новый текст');
// Добавление класса к элементам с классом "myClass"
$('.myClass').addClass('highlight');
```

7.2. Обработка событий

jQuery облегчает обработку событий на веб-странице, таких как клики, наведения, изменения значений и другие. Это позволяет создавать интерактивные элементы и реагировать на действия пользователя. Пример:

```
javascript
// Добавление обработчика события "click" к кнопке
$('#button').click(function() {
  alert('Кнопка была нажата!');
});
```

7.3. AJAX-запросы

С помощью jQuery легко отправлять асинхронные HTTP-запросы на сервер и обрабатывать полученные данные без перезагрузки страницы. Это особенно полезно для создания динамических веб-приложений. Пример:

```
````javascript
// Отправка GET-запроса на сервер
$.get('example.php', function(data) {
 alert('Данные с сервера: ' + data);
});
```

### 7.4. Анимации и эффекты

jQuery предоставляет множество методов для создания различных анимаций и эффектов на веб-странице, таких как плавное появление, скрытие, перемещение и изменение размеров элементов. Это делает веб-сайты более привлекательными и интерактивными. Пример:

```
javascript
// Плавное появление элемента
$('#myElement').fadeIn();
```

### 7.5. Валидация форм

jQuery позволяет легко добавлять валидацию форм на веб-странице, что помогает предотвращать отправку неправильных данных на сервер. Это

улучшает пользовательский опыт и обеспечивает более надежное взаимодействие с сайтом. Пример:

```
javascript
// Валидация email-адреса в форме
$('#emailInput').blur(function() {
 var email = $(this).val();
 if (!isValidEmail(email)) {
 $(this).addClass('invalid');
 }
});
function isValidEmail(email) {
 // Реализация проверки валидности email-адреса
}
```

### 7.6. Создание пользовательских анимаций и плагинов

С помощью jQuery разработчики могут создавать свои собственные анимации и плагины, расширяя функциональность библиотеки и адаптируя её под свои нужды. Это позволяет создавать уникальные и инновационные веб-сайты. Пример:

```
javascript
// Пример создания пользовательской анимации
$.fn.bounce = function() {
 this.animate({ marginTop: '-=25px' }, 200)
 animate({ marginTop: '+=25px' }, 200);
 return this;
};
// Использование пользовательской анимации
$('#myElement').bounce();
```

### 7.7. Управление атрибутами и стилями

jQuery позволяет легко управлять атрибутами и стилями элементов на странице, что упрощает динамическое изменение внешнего вида и поведения веб-сайта. Пример:

```
javascript
// Изменение стиля элемента
$('#myElement').css('color', 'red');

// Добавление атрибута к элементу
$('#myLink').attr('href', 'http://example.com');
```

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

jQuery остается одним из наиболее популярных и эффективных инструментов для работы с JavaScript, обеспечивая простоту использования, мощные функции и богатые возможности для создания интерактивных веб-сайтов и приложений. Понимание основных принципов работы с jQuery и её функций помогает разработчикам создавать высококачественные и удобные в использовании веб-приложения.

jQuery представляет собой мощный инструмент для веб-программирования, который упрощает создание динамических и интерактивных веб-сайтов.



Её широкий набор функций и простой синтаксис делают её популярным выбором среди разработчиков. Внедрение jQuery в проекты веб-разработки значительно улучшает процесс разработки и обеспечивает более качественный результат.

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- [1] Resig, J., Bibeault, V., & Marçal, J. (2011). "jQuery в действии". Питер.
- [2] Chaffer, J., & Swedberg, K. (2012). "Learning jQuery". Packt Publishing.
- [3] Freeman, A., & Jones, C. (2013). "jQuery для профессионалов". ООО "Издательство "Эксмо".
- [4] Duckett, J. (2014). "jQuery. Подробное руководство". Вильямс.